

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Токежанов Б.Т.

докторант DBA

Алматы Менеджмент Университет

CONCEPTUAL APPROACHES OF IMPLEMENTING OF THE SYSTEM OF COMPULSORY SOCIAL HEALTH INSURANCE IN KAZAKHSTAN

Tokezhanov B.

DBA doctoral student

Almaty Management University

Аннотация

В Казахстане в 2012 году принята Стратегия развития страны до 2050 года. Ее главная цель - создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. Основным вызовом, стоящим перед системой здравоохранения, явилась подготовка к внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). После переноса внедрения ОСМС с 1 июля 2017 года на 1 января 2020 года тщательная проработка реформы ОСМС была поставлена во главу угла. Были предприняты инициативы по совершенствованию системы финансирования здравоохранения на основе принципа всеобщего охвата услугами здравоохранения, диверсификации источников финансирования путем вовлечения всех социальных партнеров (государство, работодатели и граждане). Проведена масштабная реформа системы здравоохранения в целях успешного внедрения обязательного социального медицинского страхования.

Abstract

In 2012, Kazakhstan adopted the Country Development Strategy until 2050. Its main goal is to create a prosperous society based on a strong state, a developed economy and universal labor opportunities, and Kazakhstan's entry into the top thirty most developed countries in the world. The main challenge facing the healthcare system was the preparation for the introduction of compulsory social health insurance (CSHI). After the postponement of the implementation of the CSHI from July 1, 2017 to January 1, 2020, a thorough study of the reform of the CSHI was put at the forefront. Initiatives have been taken to improve the health financing system based on the principle of universal health coverage, diversification of funding sources by involving all social partners (the state, employers and citizens). A large-scale reform of the healthcare system has been carried out in order to successfully introduce compulsory social health insurance.

Ключевые слова: социальное медицинское страхование, финансирование здравоохранения, эффективность, система здравоохранения, доступность медицинской помощи.

Keywords: social health insurance, health financing, efficiency, health system, accessibility of medical care.

Исторический контекст

За годы независимости Казахстан построил систему сильного макроэкономического управления, регулирующую финансовую структуру и социально-ориентированное государство. Начиная с 2000 года, в стране наблюдался устойчивый рост ВВП, в среднем на 8 процентов, в результате чего, произошел резкий рост доходов на душу населения. Этому способствовало наличие богатых природных ресурсов. Однако изменения цен в мировой экономике на сырье не могли не повлиять на экономику страны.

В Посланиях Президента «Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства» [1] и «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» [2] определяются конкретные шаги для развития устойчивости государства путем улучшения благосостояния населения Казахстана. Одним из ключевых направлений долгосрочной Стратегии Казахстан-2050 является развитие сектора здравоохранения, которая подчеркивает, что «Здоровье нации является основой нашего успешного будущего». Стратегия предполагает модернизацию си-

стемы здравоохранения для повышения ее эффективности и финансовой устойчивости в условиях глобальных тенденций роста благосостояния, старения населения и непрерывного научно-технического развития медицины.

Растущее бремя неинфекционных заболеваний и связанные с ними будущие расходы на здравоохранение обусловили акцент государства на затрато-эффективных превентивных вмешательствах как части гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и мерах обеспечения долгосрочной устойчивости финансирования здравоохранения [3]. Государство также нацелено ввести изменения в системе финансирования здравоохранения, что позволит обеспечить широкую консолидацию средств и будет отражать принцип «солидарной ответственности за здоровье» государства, работодателей и работников, чтобы покрыть расходы медицинских услуг и защитить население от катастрофических расходов на здоровье.

Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования предполагает достижение следующих ожидаемых результатов: со-

здание финансово устойчивой системы ОСМС финансируемой солидарно всеми социальными партнерами и достижение диверсификации источников доходов; повышение уровня инвестиций в здравоохранении до уровня стран членов ОЭСР; улучшение механизмов оплаты поставщиков; обеспечение доступности системы социального медицинского страхования для населения; обеспечение оказания высококачественной медицинской помощи населению; расширение оказания амбулаторного лекарственного обеспечения населению; обеспечение укомплектованного персонала сектора ПМСП; повышение эффективности системы здравоохранения, на основе приоритетного развития ПМСП; повышение уровня вознаграждения медицинского персонала.

В целях подготовки внедрения системы обязательного социального медицинского страхования Правительством и Министерством здравоохранения Казахстана проводилась целенаправленная подготовительная работа. Был привлечен заем Всемирного Банка на основании Соглашения о Займе (Проект Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты, далее – Проект), который был ратифицирован Парламентом страны в 2017 году.

Данный Проект является продолжением начатых системных и институциональных преобразований в секторе здравоохранения Казахстана.

Цели и компоненты Проекта

Целью Проекта явилось повышение доступности, качества и экономической эффективности системы оказания услуг здравоохранения и снижение финансовых рисков для населения, вызываемых серьезными проблемами со здоровьем [4].

Компоненты и подкомпоненты проекта

Компонент 1 – Поддержка внедрения национальной системы социального медицинского страхования.

В рамках данного компонента оказывалось содействие в разработке, реализации и управлении системы социального медицинского страхования в Казахстане, что было обеспечено путем укрепления институтов и механизмов для сбора достаточных доходов, справедливого и эффективного объединения рисков и доходов, осуществления стратегического закупа медицинских услуг и обеспечения адекватного мониторинга и аудита оказания услуг и результатов.

Ожидаемые результаты: финансирование услуг здравоохранения в меньшей степени зависит от частных платежей в момент оказания услуг; население защищено от катастрофических расходов на лечение заболеваний; Фонд социального медицинского страхования осуществляет стратегическую закупку услуг и лекарственных препаратов, а также улучшает соотношение цены и качества, опираясь на эффективно функционирующую информационную систему; усиление конкуренции среди поставщиков услуг стимулирует повышение эффективности; пакет услуг четко определен на основе оценки медицинских технологий, рационального

использования лекарственных средств, более эффективной системы выбора лекарственных средств для обеспечения экономической эффективности;

Компонент 2 – Укрепление системы оказания медицинской помощи для поддержки внедрения системы социального медицинского страхования.

В рамках данного компонента было оказано содействие укреплению услуг общественного здравоохранения, первичной и вторичной профилактики, развитию сети организаций здравоохранения, в том числе на основе ГЧП, улучшению оказания медицинской помощи на основе доказательной медицины, дальнейшему развитию оценки медицинских технологий, совершенствованию эффективных инструментов управления качеством медицинских услуг и безопасности пациентов, развитию кадровой политики и модернизации медицинского образования на основе стратегического партнерства с ведущими академическими центрами.

Структура данного компонента:

2.1. Развитие сети организаций здравоохранения;

2.2. Управление качеством услуг здравоохранения;

2.3. Укрепление кадровых ресурсов в сфере здравоохранения на основе стратегического партнерства.

Ожидаемые результаты: повышена прозрачность и доступность услуг здравоохранения для населения благодаря четкому определению прав и снижению неопределенности в отношении наличных платежей; повышена скоординированность системы здравоохранения и население получает услуги более высокого качества (с клинической точки зрения); население все чаще прибегает к мерам раннего предупреждения заболеваний и укрепления здоровья, амбулаторной помощи; формирование службы общественного здоровья позволяет повысить эффективность управления факторами риска, особенно неинфекционные заболевания, снизить количество случаев осложнений после НИЗ, и, следовательно, оптимизировать ресурсы здравоохранения в долгосрочной перспективе; предоставление услуг здравоохранения оптимизировано с приоритетом на первичной медико-социальной помощи, содействует интеграции медицинской помощи, сокращению чрезмерного потребления стационарных услуг и потенциально сократить избыточный коечный фонд; наличие подготовленных высококвалифицированных медицинских работников, соответствующих клиническим специальностям; повышена эффективность использования ресурсов здравоохранения.

Компонент 3 – Управление проектом, мониторинг и оценка, коммуникационная стратегия.

Этот компонент направлен на оказание содействия Группе управления проектом (ГУП) для обеспечения ежедневного управления проектом, административные задачи проекта, а также мониторинг, оценку и предоставление отчетности. Этот компонент также оказывал поддержку в реализации платформы для вовлечения граждан, которая обеспечит, чтобы все аспекты проекта выполнялись открыто и

с возможностью обратной связи и диалога с общественностью. Кроме того, в рамках данного проекта проводилась информационно-осветительная кампания Проекта, включая широкое освещение в СМИ, информационные бюллетени, ролики и так далее.

Ожидаемые результаты: улучшено состояние здоровья благодаря повышению доступности (за счет медицинского страхования) и качества медицинской помощи, особенно в отношении профилактики и управления неинфекционными заболеваниями; уменьшен уровень финансовых рисков для населения ввиду снижения катастрофических расходов на лечение заболеваний и увеличения объема сбережений на непредвиденные случаи в отношении здоровья, повышены инвестиции (расходы) на прочие виды экономической деятельности.

Как показал опыт реализации предыдущего проекта по передаче технологий и проведению институциональной реформы в секторе здравоохранения, полное согласование проекта со стратегией здравоохранения имело решающее значение для обеспечения сильного кумулятивного эффекта [5].

Проект был разработан с использованием всего двух технических компонентов, что снизило фрагментацию и повысило гибкость при реализации.

Опыт контрактов на основе стратегического партнерства указал на то, что данный подход обеспечивает большую гибкость контрактных условий, что позволило удовлетворить потребности Министерства здравоохранения.

Наличие хорошо разработанной и внедряемой коммуникационной стратегии было необходимо для обеспечения эффективного информирования профессионального сообщества и граждан Казахстана о целях, достижениях и опыте, полученном при осуществлении реформы, с целью повышения осведомленности и формирования конкретного представления о процессе и выгодах проведения реформы.

Для обеспечения институционального потенциала многих новых агентств, которые были созданы в поддержку системы социального медицинского страхования, требовалось методологическое сопровождение и поддержка, которую предоставил Всемирный Банк. Устойчивое и целенаправленное повышение качества ПМСП требует вовлечения конечных пользователей – пациентов организаций ПМСП в процесс преобразования. Расширение доступа к информации и интегрирование механизмов обратной связи в процессы деятельности поставщиков услуг здравоохранения принесло видимые изменения и помогло повысить уровень подотчетности и отзывчивости поставщиков услуг.

Основные результаты и ключевые извлеченные уроки

В ходе реализации Проекта разработаны перечни медицинских услуг для формирования новых пакетов гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, усовершенствована методика и проведен социально-демографический прогноз населения, разработаны актуарная модель

ОСМС, методика планирования услуг здравоохранения, инструменты моделирования бюджета, руководства по закупке медицинских услуг, тарифная политика, новые методики тарифообразования, руководства по техническому аудиту и по внешней оценке качества медицинских и фармацевтических услуг [6]. Оказано содействие в материальном оснащении организаций здравоохранения по всей стране, что позволит облегчить нагрузку на республиканский бюджет при укреплении материально-технической базы организаций здравоохранения для создания лучших условий при оказании медицинских услуг населению. Кроме того, разработаны нормативные правовые акты, основополагающие документы и стратегии для дальнейшего развития системы здравоохранения Казахстана. Большинство достижений Проекта было интегрировано в действующее законодательство, тем самым усилив регулирование системы здравоохранения Казахстана к лучшему международному опыту [7].

Обеспечено повышение потенциала работников министерства здравоохранения, других государственных органов, а также медицинских работников системы здравоохранения. За весь период реализации Проекта различными формами обучения (магистратура, стажировки, участие в международных конференциях, ознакомительные поездки, семинары, круглые столы и т.д.) было охвачено свыше 9 тысяч человек.

Внедрение системы стратегического партнерства с ведущими мировыми медицинскими ВУЗами позволит в последующем усилить систему подготовки кадров здравоохранения, реагирующую на изменяющиеся потребности рынка труда, создать условия для подготовки квалифицированных и конкурентоспособных кадров.

Реализация таких мероприятий, как: внедрение Программы управления заболеваниями, разработка и внедрение клинических протоколов, совершенствование лекарственного обеспечения, внедрение новых способов оплаты медицинских услуг, внедрение мастер-планов по реструктуризации сети и т.д., позволят создать эффективную и устойчивую службу ПМСП.

Усовершенствованы механизмы обеспечения качества медицинской помощи населению страны. Аккредитация, внедрение доказательной медицины, оценка медицинских технологий, система менеджмента качества являются непрерывным и циклическим процессом, охватывающим все уровни оказания медицинской помощи. Сохранение достигнутых результатов Проекта и их улучшение возможно только при условии непрерывного совершенствования этих механизмов.

Обеспечена концентрация на структурных формах. Ряд мероприятий начинались в виде пилотной апробации (новая модель сестринской службы, система лицензирования и сертификации специалистов здравоохранения, интегрированная модель медицинского образования, клиничко-затратные группы, система менеджмента качества, стандарты аккредитации, медицинское образование и т.д.) и в последующем, анализируя уроки, изменения в

практике и мышлении медицинских работников, внедрялись в масштабах всей страны. Наличие у МЗ РК и медицинских работников опыта проведения и участия в пилотных проектах позволит в будущем вырабатывать взвешенные подходы при формировании политики и внедрять изменения поэтапно.

Проведена большая работа по модернизации инфраструктуры. Разработка нового Государственного норматива сети организаций здравоохранения, разработка для каждого региона мастер-планов по реструктуризации больничного сектора, сектора ПМСП и лабораторной службы позволила выработать инвестиционную политику в секторе здравоохранения на ближайшие годы. Внедрение мастер-планов в перспективные планы развития сети организаций здравоохранения регионов позволит создать «инфраструктуру спроса» в передовой практике.

Обеспечено приверженность запланированным реформам. Дальнейшее продвижение и реализации мер, предусмотренных Проектом – Модель внедрения системы лицензирования и сертификации специалистов здравоохранения РК, система профессиональной ответственности специалистов ответственности, Национальная фармацевтическая политика, Стратегия амбулаторного лекарственного обеспечения, программы управления заболеваниями, внедрение системы менеджмента качества в лабораториях, бюджетирование в ВУЗах, будет способствовать достижению долгосрочных целей развития здравоохранения.

Налажено сотрудничество с международными организациями. Членство МЗ РК в специализированных международных объединениях является одним из важнейших источников получения новых знаний, способом гармонизации национальной политики с передовой мировой практикой, а также инструментом повышения имиджа Республики Казахстан на мировой арене. Сотрудничество с зарубежными ведущими университетами мира позволит вхождению казахстанских медицинских организаций образования в международное и европейское

образовательное пространство (в топ-ведущих университетах мира) и признания наших специалистов в международном профессиональном сообществе.

За годы реализации Проект охватил две Государственные программы развития здравоохранения и был полностью синхронизирован с ними [8,9]. Кроме того, текущие проекты МЗ РК получали поддержку в рамках Проекта благодаря гибкости в планировании мероприятий Проекта. Многие сотрудники МЗ РК и подведомственных организаций вовлекались в мероприятия по повышению потенциала в рамках Проекта и применяли полученные знания в новых сферах деятельности.

Учитывая сложившиеся механизмы реализации мероприятий Проекта, достижение затратоэффективности обеспечивалось путем гармонизации направлений и задач как Проекта в целом, так и отдельных контрактов, с ключевыми стратегическими документами Министерства здравоохранения и Правительства РК. Высокую эффективность продемонстрировали консультационные контракты, реализованные в формате стратегического партнерства. Долгосрочные партнерские взаимоотношения, выстроенные с консультантами в рамках таких контрактов, позволили обеспечить реализацию ключевых стратегических реформ в условиях тесного взаимодействия и синтеза международного и местного опыта.

Финансово-экономическая оценка проекта

Общая стоимость Проекта на момент переговоров составляла: займ 80,0 млн. долларов США (88,89%), софинансирование РК 10,0 млн. долларов США (11,11%). В ходе реализации Проекта общая стоимость составила: займ 43,65 млн. долларов США (97,3%), софинансирование РК 1,23 млн. долларов США (2,7%). В пересчете на эквивалент в национальной валюте в результате нескольких девальваций удорожание Проекта составило 27% [10].

В течение реализации Проекта дважды был пересмотрен Программный документ Проекта в связи с реструктуризацией разбивки расходов Проекта и продлением срока действия займа.

Таблица 1

Расходы Проекта по компонентам в зависимости от источников финансирования согласно Программному документу 2021 года

Компоненты/ подкомпоненты Проекта	План			Факт		
	ВБ	РБ	ВСЕГО	ВБ	РБ	ВСЕГО
Компонент 1	4 846,34	577,20	5 423,54	4 497,67	535,93	5 033,6
Подкомпонент 2.1	60 432,92	8 900,55	69 333,47	25 085,99	205,54	25 291,53
Подкомпонент 2.2	1 280,02	-	1 280,02	1 302,73	-	1 302,73
Подкомпонент 2.3	9 047,04	69,41	9 116,45	8 852,84	65,06	8 917,9
Компонент 3	4 393,68	452,84	4 846,52	3 908,67	422,13	4 330,8
Итого	80 000,0	10 000,0	90 000,0	43 647,90	1 228,66	44 876,56

Разбивка по категориям расходов (тыс. долл. США)

Категории затрат	План	Факт	Отклонение
Товары и работы	64 217,06	21 502,94	42 714,12
Обучение и консультационные услуги	23 796,8	21 608,32	2 188,48
Операционные расходы	1 986,14	1 765,30	220,84
Итого	90 000,0	44 876,56	45 123,44

По состоянию на 31 декабря 2021 года освоены средства в размере 44,88 млн. долларов США (49,9%), из них за счет средств займа 43,65 млн. долларов США (54,6%) и софинансирования 1,23 млн. долларов США (12,3%).

Выводы

Система здравоохранения Казахстана стала одним из приоритетов социально-экономического развития страны. В соответствии с Государственной программой развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы, а также Государственной программой развития здравоохранения на 2021-2025 годы определены приоритетные направления Проекта:

- 1) поддержка внедрения обязательного социального медицинского страхования;
- 2) формирование службы общественного здоровья;
- 3) интеграция медицинской помощи и приоритетное развитие ПМСП;
- 4) повышение качества услуг здравоохранения;
- 5) стратегическое партнерство с ведущими академическими центрами по модернизации медицинского образования.

Реализация Проекта позволила подготовить систему здравоохранения и его участников к полномасштабному внедрению системы обязательного социального медицинского страхования в Казахстане с 01 января 2020 года.

Созданный потенциал в рамках Проекта позволит в последующем продолжить системные преобразования в секторе здравоохранения.

Список литературы

1. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года, «Стратегия

«Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства».

2. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 27 января 2012 года, «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана».

3. Из материалов мозгового штурма с участием членов Правительства и международных экспертов по внедрению ОСМС, июнь 2014 года, г.Астана.

4. Программный документ Проекта «Социальное медицинское страхование», приказ МЗ РК от 31 августа 2017 года.

5. Отчет о реализации Проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения РК» по итогам 2009–2015 гг., МЗСР РК/ВБ, 2015 г., г.Астана

6. Отчеты по консалтинговым услугам по Проекту компании KPMG Tax & Advisory, 2018–2021 гг.

7. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании».

8. Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулық» на 2015-2019 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2018 года № 634).

9. Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулық» на 2020-2025 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982).

10. Отчет о реализации Проекта «Социальное медицинское страхование» за 2017 – 2021 годы, www.shiproject.kz.